

УДК 616.36-002.2:578.891/.895(575.1)

**ЭТИОЛОГИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА И ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ ХРОНИЧЕСКИХ ПАРЕНТЕРАЛЬНЫХ ВИРУСНЫХ
ГЕПАТИТОВ В ХОРЕЗМСКОЙ ОБЛАСТИ**

Юсупов Ш.Р. - к.м.н., доцент, заведующий кафедрой инфекционных болезней, эпидемиологии и фтизиатрии Ургенчского государственного медицинского института Министерства здравоохранения Республики Узбекистан (Узбекистан, Ургенч);
Тел.: +99899 4550030.

<https://orcid.org/0009-0000-7106-8780>

Умиров С.Э. – д.м.н., доцент, Центр развития профессиональной квалификации медицинских работников МЗ РУз (Узбекистан, Ташкент).

<https://orcid.org/0009-0005-9984-5111>

Курбонбаев Ш.А. – магистрант Ургенчского государственного медицинского института

sherzodqurbonboev505@gmail.com

Аннотация. Хронические вирусные гепатиты являются одной из глобальных социально-экономических и медицинских проблем. Поэтому очень важно изучить этиологическую структуру и различные клинико-эпидемиологические аспекты этих заболеваний. Совершенствовании медико-социальной помощи больным на основе изучения этиологической структуры и клинико-эпидемиологической характеристики хронических вирусных гепатитов. Соответствующие документы 266 больных хроническими вирусными гепатитами, ассоциированными с вирусами гепатитов В, С и D, состоящих на диспансерном учете в инфекционной больнице Хорезмской области. Клинический, биохимический анализ, иммуноферментный анализ, ультразвуковая эластометрия печени, эпидемиологические, статистические методы анализа. В этиологической структуре хронических вирусных гепатитов приоритет имеют случаи, связанные с вирусом гепатита В. Доля мужчин в половом составе пациентов в 2 раза превышает долю женщин. В целом число больных с диагнозом хронический вирусный гепатит увеличивается пропорционально возрасту, тем не менее приоритет внутри отдельных нозологических форм может приходиться на разные возрастные

TOSHKENT TIBBIYOT AKADEMIYASI URGANCH FILIALI JANUBIY OROLBO‘YI TIBBIYOT JURNALI

1-TOM, 4-SON. 2025

14.00.00 - TIBBIYOT FANLARI ISSN: 3093-8740

группы. В частности, наибольшая частота хроническом гепатите С отмечена в возрастной группе 40-49 лет (34,6%). Процесс фиброза углубляется при сочетании различных нозологических форм гепатита. Информация, полученная в результате исследования, должна учитываться при реализации медико-социальных мероприятий, направленных на лечение больных хроническими вирусными гепатитами и профилактику этих заболеваний.

Ключевые слова: хронические вирусные гепатиты, иммуноферментный анализ, половозрастная структура, степень фиброза, ультразвуковая эластометрия

ХОРАЗМ ВИЛОЯТИДА СУРУНКАЛИ ПАРЕНТЕРАЛ ВИРУСЛИ ГЕПАТИТЛАР ЭТИОЛОГИК ТАРКИБИ ВА ЭПИДЕМИОЛОГИК ХУСУСИЯТЛАРИ

Юсупов Ш.Р. - тиббиёт фанлари номзоди, доцент, Ўзбекистон Республикаси Соғлиқни сақлаш вазирлиги Урганч давлат тиббиёт институти Юқумли касалликлар, эпидемиология ва фтизиатрия кафедраси мудири (Ўзбекистон, Урганч);

Тел.: +998994550030.

<https://orcid.org/0009-0000-7106-8780>

Умиров С.Э. - тиббиёт фанлари доктори, доцент, Ўзбекистон Республикаси Соғлиқни сақлаш вазирлиги Тиббиёт ходимларининг касбий малакасини ривожлантириш маркази (Ўзбекистон, Тошкент).

<https://orcid.org/0009-0005-9984-5111>

Қурбонбаев Ш.А. – Урганч давлат тиббиёт институти магистранти

sherzodqurbonboev505@gmail.com

Аннотация. Сурункали вирусли гепатитлар глобал ижтимоий-иқтисодий ва тиббий муаммолардан бири ҳисобланади. Шу боис, мазкур касалликларнинг этиологик таркибини ва турли клиник-эпидемиологик жиҳатларини ўрганиш ўта муҳим. Сурункали вирусли гепатитларнинг этиологик таркибини ва клиник-эпидемиологик хусусиятларини ўрганиш асосида пациентларга тақдим этиладиган тиббий-ижтимоий ёрдамни такомиллаштиришдан иборат. Хоразм вилояти юқумли касалликлар шифохонаси диспансер бўлими ҳисобида турувчи 266 нафар В, С ва D гепатит вируслари билан ассоциацияланган сурункали вирусли гепатит пациентларининг тегишли ҳужжатлари ўрганилди. Клиник, биокимёвий таҳлил, иммунофермент таҳлил, ультратовуш жигар эластометрияси, эпидемиологик, статистик таҳлил усуллари. Сурункали вирусли гепатитлар этиологик таркибида В гепатит вируси билан ассоциацияланган ҳолатлар устувор. Пациентларининг жинсий таркибида эркаларнинг улуши, аёллар улушига нисбатан 2 баравар юқори. Ёш ошишига мутаносиб равишда, сурункали вирусли гепатит ташхис этилган пациентлар сонининг ошиб бориши баробарида, алоҳида нозологик шакллар доирасида устуворлик турли ёш гуруҳларига тўғри келиши мумкин. Хусусан, ССГ-моноинфекцияда касалланишнинг энг юқори частотаси 40-49 ёш гуруҳида (34,6%) кузатилди. Фиброзланиш жараёни гепатитларнинг турли нозологик шакллари ассоциацияланишида чуқурлашиб боради. Тадқиқот натижасида олинган маълумотлар сурункали вирусли гепатит пациентларининг олиб борилишига ҳамда мазкур касалликларнинг профилактикасига қаратилган тиббий-ижтимоий тадбирлар амалга оширилишида инobatга олинishi зарур.

Калит сўзлар: сурункали вирусли гепатитлар, иммунофермент таҳлили, жинс ва ёш таркиби, фиброз даражаси, ультратовуш эластометрия.

TOSHKENT TIBBIYOT AKADEMIYASI URGANCH FILIALI JANUBIY OROLBO‘YI TIBBIYOT JURNALI

1-TOM, 4-SON. 2025

14.00.00 - TIBBIYOT FANLARI ISSN: 3093-8740

ETIOLOGICAL STRUCTURE OF CHRONIC VIRAL HEPATITIS AND THEIR SOME CLINICAL AND EPIDEMIOLOGICAL CHARACTERISTICS

Yusupov Sh.R. - Candidate of Medical Sciences, Associate Professor, Head of the Department of Infectious Diseases, Epidemiology and Phthisiology at Urgench State Medical Institute of the Ministry of Health of the Republic of Uzbekistan (Uzbekistan, Urgench);
Tel.: +99899 4550030.

<https://orcid.org/0009-0000-7106-8780>

Umirov S.E. - Doctor of Medical Sciences, Associate Professor, Center for the Development of Professional Qualifications of Medical Workers of the Ministry of Health of the Republic of Uzbekistan (Uzbekistan, Tashkent).

<https://orcid.org/0009-0005-9984-5111>

Kurbonbaev Sh.A. - Master's degree at Urgench State Medical Institute

shezodqurbonboev505@gmail.com

Annotation. Chronic viral hepatitis is one of the global socio-economic and medical problems. Therefore, it is very important to study the etiological structure and various clinical and epidemiological aspects of these diseases. Improving medical and social care for patients based on the study of the etiological structure and clinical and epidemiological characteristics of chronic viral hepatitis. Relevant documents of 266 patients with chronic viral hepatitis associated with hepatitis B, C and D viruses, registered at the dispensary in the infectious diseases hospital of the Khorezm region. Clinical, biochemical analysis, enzyme immunoassay, ultrasonic liver elastometry, epidemiological, statistical methods of analysis. In the etiological structure of chronic viral hepatitis, cases associated with the hepatitis B virus have priority. The proportion of men in the sex composition of patients is 2 times higher than the proportion of women. In general, the number of patients diagnosed with chronic viral hepatitis increases in proportion to age, however, the priority within individual nosological forms may fall on different age groups. In particular, the highest frequency of chronic hepatitis C was observed in the age group of 40-49 years (34.6%). The process of fibrosis deepens with a combination of various nosological forms of hepatitis. The information obtained as a result of the study should be taken into account when implementing medical and social measures aimed at treating patients with chronic viral hepatitis and preventing these diseases.

Keywords: chronic viral hepatitis, enzyme immunoassay, gender and age distribution, degree of fibrosis, ultrasound elastometry.

Актуальность. В мире хронические вирусные гепатиты до сих пор остаются одной из серьезных глобальных социально-экономических и медицинских проблем. В настоящее время около 2 миллиардов человек имеют текущие или анамнестические маркеры гепатита В, более 257 миллионов человек (примерно 3,5% населения мира) являются носителями HBsAg. 71 миллион человек страдает хроническим гепатитом С [1,3]. Значимость этих заболеваний определяется не только их повсеместностью и широкой распространенностью, но и поражением преимущественно трудоспособных слоев населения, длительным и прогрессирующим течением, переходом в хроническую форму, высокой вероятностью развития цирроза печени (ЦП) и гепатоцеллюлярной карциномы (ГЦК), сложностью ведения и лечения пациентов (Шахгильдян И.В. с соавт., 2003; Камилов Ф.Х. и др., 2010; Савилов Е.Д. с соавт., 2018; Информационный бюллетень ВОЗ, июль 2019 г.). С учетом этих аспектов ВОЗ разработала Стратегию, направленную на координацию дальнейшей деятельности. Стратегия предусматривает полное вовлечение в лечение лиц, живущих с вирусными гепатитами, ликвидацию вирусных гепатитов как серьезной угрозы для здоровья населения к 2030 году, снижение заболеваемости хроническими гепатитами до 0,9 миллиона случаев и смертности до уровня менее 0,5 миллиона случаев [1, 2, 3].

TOSHKENT TIBBIYOT AKADEMIYASI URGANCH FILIALI JANUBIY OROLBO‘YI TIBBIYOT JURNALI

1-TOM, 4-SON. 2025

14.00.00 - TIBBIYOT FANLARI ISSN: 3093-8740

Исходя из сложившейся ситуации с вирусными инфекциями в Узбекистане и в целях приведения соответствующей деятельности в соответствие со Стратегией ВОЗ, в постановлении Президента Республики Узбекистан от 16 мая 2022 года "О совершенствовании мер по противодействию распространению некоторых актуальных вирусных инфекций" подчеркивается необходимость расширения скрининговых обследований и лечения вирусных гепатитов "В" и "С" во всех регионах республики для раннего выявления, создания и ведения единого электронного реестра хронических вирусных заболеваний печени, а также проведения научных исследований по проблемам вирусных инфекций [5].

Учитывая вышеизложенное, изучение этиологической структуры и различных клинико-эпидемиологических аспектов хронических вирусных гепатитов в различных регионах Узбекистана имеет важное научно-практическое значение.

Целью исследования: Является совершенствование медико-социальной помощи, оказываемой пациентам, на основе изучения этиологического состава и клинико-эпидемиологических особенностей хронических вирусных гепатитов.

Материалы и методы: Проанализированы соответствующие документы - "Медицинская карта стационарного больного" (003-ф/у), "Амбулаторная медицинская карта пациента" (025-ф/у), "Контрольная карта диспансерного наблюдения" (030-ф/у) 266 пациентов с хроническим вирусным гепатитом, ассоциированным с вирусом гепатита В (ВГВ), вирусом гепатита С (ВГС) и вирусом гепатита D (ВГД), диагностированных в результате углубленного обследования в гепатологическом отделении Хорезмской областной инфекционной больницы и взятых на учет в диспансерном отделении.

Комплексное обследование включало: клинический осмотр пациента по органам и системам, общеклинические анализы крови и мочи, биохимический анализ крови, иммуноферментный анализ (ИФА) для качественной и количественной оценки специфических маркеров вирусных гепатитов, ультразвуковую эластометрию печени. Биохимический анализ крови, показатели гемограммы и коагулограммы определяли общепринятыми методами. Степень фиброза (F) оценивали по стандартизированной системе METAVIR на основе ультразвуковой фиброэластографии, выполненной на аппарате "Фиброскан" компании EchoSens® (Франция).

Диагноз хронического вирусного гепатита ставился на основании эпидемиологических, клинических, биохимических данных и проверялся на наличие соответствующих серологических маркеров вирусных гепатитов (HBsAg, анти-HBs, анти-HBc, анти-HBe, анти-HCV и анти-HDV). Серологические маркеры гепатита В (HBsAg, HBeAg, анти-HBc (сумм), анти-HBe) и анти-HDV определяли методом иммуноферментного анализа (ИФА) с использованием тест-систем "Вектор-Бест" (Россия). Анализы на наличие анти-HCV в сыворотке крови проводили методом ИФА на иммунохимическом анализаторе Architect 2000 SR с использованием тест-систем Anti-HCVab, разработанных компанией Abbott (США). Для статистического анализа данных использовали STATISTICA for Windows (версия 8). Значение $p < 0,05$ было принято в качестве статистически значимого показателя.

Результаты и анализ. В ходе медицинских обращений, скрининговых обследований и других медицинских осмотров в крови были обнаружены HBsAg и/или антитела к вирусу гепатита С и вирусу гепатита D, и согласно клиническим показаниям у 266 пациентов, госпитализированных в гепатологическое отделение Хорезмской областной инфекционной больницы для проведения углубленных исследований, был диагностирован хронический вирусный гепатит (таблица 1). В частности, у 111 (41,8%) пациентов с хроническим вирусным гепатитом был диагностирован хронический гепатит В (ХГВ), у 78 (29,3%) - хронический гепатит С (ХГС), у 33 (12,4%) - хронический гепатит D (ХГД) и у 44 (16,5%) - сочетание хронического гепатита В и хронического гепатита С (ХГВ+ХГС). Из 266 пациентов с

**TOSHKENT TIBBIYOT AKADEMIYASI URGANCH FILIALI
JANUBIY OROLBO‘YI TIBBIYOT JURNALI**

1-TOM, 4-SON. 2025

14.00.00 - TIBBIYOT FANLARI ISSN: 3093-8740

диагнозом хронический вирусный гепатит 21 (7,9%) подтвердили, что в прошлом болели "Гепатитом."

1- таблица

**Этиологическая структура хронических вирусных гепатитов,
Хорезмская область, 2017-2022 гг.**

Нозологическая форма	Частота обнаружения		p
	Абсолютно	%±	
ХВГ	111	41,8	p<0,05*
ХСГ	78	29,3	p<0,05**
ХДГ	33	12,4	p<0,05***
ХВГ+ХСГ	44	16,5	p<0,05***
Итого	266	100	

p<0,05* - частота выявления статистически значимо выше, чем у всех нозологических форм; p<0,05** - частота выявления достоверно ниже, чем у ХВГ, но выше, чем у ХДГ и ХВГ+ХСГ; p<0,05*** - частота выявления достоверно ниже, чем у ХВГ и ХСГ.

Очевидно, что число больных с ХВГ-моноинфекцией превышает число больных с другими формами хронического вирусного гепатита с моноинфекцией (p<0,05). По частоте выявления пациенты с ХСГ-моноинфекцией занимают второе место. В целом, в этиологической структуре выявленных хронических вирусных гепатитов состояния, ассоциированные с вирусом гепатита В (ХВГ, ХДГ и ХВГ+ХСГ), были зарегистрированы у 188 пациентов, состояния, ассоциированные с вирусом гепатита С (ХСГ и ХВГ+ХСГ) - у 122 пациентов (p<0,05). Из 188 пациентов с состояниями, ассоциированными с вирусом гепатита В, 1 (0,5%) отметил, что в прошлом был вакцинирован против гепатита В. В гендерном составе всех больных хроническим вирусным гепатитом доля мужчин (178; 66,9%) статистически значимо - в 2 раза выше доли женщин (88; 33,1%) (табл. 2).

Эта ситуация, на наш взгляд, связана с тем, что мужчины значительно чаще подвергаются воздействию факторов риска, определяющих передачу вирусов парентеральных гепатитов, по сравнению с женщинами, а также с тем, что в ходе скрининговых обследований у женщин (в основном из-за беременности) выявляются маркеры парентеральных гепатитов, уточняется диагноз и оказывается соответствующая медицинская помощь на ранней стадии (до госпитализации).

2- таблица

**Половой состав пациентов с хроническим вирусным гепатитом, Хорезмская область,
2017-2022 гг.**

Нозологическая форма	Гендерный состав				p
	Мужчина		Женщина		
	Абсолютно	%	Абсолютно	%	
ХВГ, n=111	65	58,6	46	41,4	p<0,05
ХСГ, n=78	55	70,5	23	29,5	p<0,05
ХДГ, n=33	21	63,6	12	36,4	p<0,05
ХВГ+ХСГ, n=44	37	84,1	7	15,9	p<0,05
Итого, n=266	178	66,9	88	33,1	p<0,05

В то же время, отдельный анализ гендерного состава случаев, связанных с гепатитами В и С, в зависимости от нозологической формы, показывает, что в гендерном составе пациентов также имеются некоторые различия. В частности, в структуре случаев, ассоциированных с вирусом гепатита В (188), доля мужчин составила 123 человека (65,4%), а в структуре случаев, ассоциированных с вирусом гепатита С (122), доля мужчин составила 92

**TOSHKENT TIBBIYOT AKADEMIYASI URGANCH FILIALI
JANUBIY OROLBO‘YI TIBBIYOT JURNALI**

1-TOM, 4-SON. 2025

14.00.00 - TIBBIYOT FANLARI ISSN: 3093-8740

человека (75,4%) ($p < 0,05$). Еще большее различие в гендерном составе пациентов объясняется тем, что, несмотря на сходство механизмов передачи гепатитов В и С, состав путей передачи в определенной степени своеобразен. То есть, по нашему мнению, лица мужского пола чаще подвергаются ситуациям (факторам риска), при которых существует вероятность заражения вирусом гепатита С.

Анализ возрастного состава пациентов с хроническим вирусным гепатитом имеет важное значение, и в результате этого анализа было установлено, что количество пациентов с диагнозом хронический вирусный гепатит увеличивается пропорционально возрасту (таблица 3).

3- таблица

Возрастная структура пациентов с хроническим вирусным гепатитом, Хорезмская область, 2017-2022 гг.

Нозологическая форма	Возрастные группы									
	21-29		30-39		40-49		50-59		≥60	
	Абсол	%	Абсо л	%	Абсо л	%	Абсо л	%	Абсо л	%
ХВГ, n=111	11	9,9	13	11,7	26	23,4	28	25,2	33	29,8
ХСГ, n=78	7	9,0	21	26,9	27	34,6	21	26,9	2	2,6
ХДГ, n=33	-	-	-	-	5	15,1	11	33,3	17	51,6
ХВГ+ХСГ, n=44	-	-	8	18,1	9	20,5	9	20,5	18	40,9
Итого, n=266	18	6,8	42	15,8*	67	25,2	69	25,9	70	26,3

В частности, из 266 пациентов с хроническим вирусным гепатитом 18 (6,8%) относились к возрастной группе 21-29 лет, 42 (15,8%) - к возрастной группе 30-39 лет, 67 (25,2%) - к возрастной группе 40-49 лет, 69 (25,9%) - к возрастной группе 50-59 лет и 70 (26,3%) - к возрастной группе ≥60 лет. Именно эта тенденция, а именно увеличение числа пациентов пропорционально возрасту, отчетливо наблюдалась при нозологической форме хронического гепатита В-моноинфекции. Наибольшая частота заболеваемости при нозологической форме хронического гепатита С-моноинфекции наблюдалась в возрастной группе 40-49 лет (34,6%). Напротив, в возрастной группе ≥60 лет было зарегистрировано всего 2 (2,6%) пациента с хронической гепатит С-моноинфекцией. Хронический гепатит D в возрастных группах 21-29 и 30-39 лет, а также сочетание хронического гепатита В и хронического гепатита С (ХВГ+ХСГ) не наблюдались в возрастной группе 21-29 лет. Следовательно, с увеличением возраста, в целом, при увеличении числа пациентов с диагнозом хронический вирусный гепатит, в рамках отдельных нозологических форм такая картина может не повторяться, а преобладание частоты заболеваемости по возрасту при различных нозологических формах может соответствовать разным возрастным группам. С целью определения наличия и степени формирования фиброза в ткани печени были оценены результаты ультразвукового исследования (УЗИ) (табл. 4).

Распределение пациентов с хроническим вирусным гепатитом по степени формирования фиброза, N=266 (абсолютное/%)

Наличие и степень выраженности фиброза	Этиология хронических вирусных гепатитов								Итого	
	ХВГ, n=111		ХСГ, n=78		ХДГ, n=33		ХВГ+ХСГ, n=44			
	Абсол	%	Абсол	%	Абсол	%	Абсол	%	Абсол	%
F0	11	10,0	6	7,7	-	-	-	-	17	6,4
F1	25	22,5	15	19,2	-	-	-	-	40	15,0
F2	38	34,2	33	42,3	6	18,2	3	6,8	80	30,1
F3	31	27,9	17	21,8	13	39,4	21	47,7	82	30,8
F4	6	5,4	7	9,0	14	42,4	20	45,5	47	17,7

По результатам ультразвукового исследования в соответствии со стандартизированной системой "METAVIR" оценивали наличие фиброза и степень его тяжести у пациентов, определяли стадии хронического гепатита (F0 - отсутствие фиброза, F1 - легкий (портальный) фиброз, F2 - умеренный (с порто-портальными септами), F3 - тяжелый (с центрально-портальными септами) и F4 - цирроз).

По результатам исследования у 17 (6,4%) из 266 пациентов с хроническим вирусным гепатитом, в частности у 11 (10,0%) пациентов с хроническим гепатитом В и у 6 (7,7%) пациентов с хроническим гепатитом С, отсутствовали признаки фиброза печени. У 249 (93,6%) больных хроническим вирусным гепатитом выявлены признаки фиброза различной степени. В частности, стадия фиброза печени F1 была зарегистрирована у 40 (15,0%), стадия F2 у 80 (30,1%), стадия F3 у 82 (30,8%) и стадия F4 у 47 (17,7%) пациентов. Отдельные нозологические формы хронического вирусного гепатита характеризуются следующими проявлениями фиброза печени. Среди пациентов с хроническим гепатитом В стадия фиброза F1 наблюдалась у 25 (22,5%), стадия F2 у 38 (34,2%), стадия F3 у 31 (27,9%) и стадия F4 у 6 (5,4%) пациентов. Среди больных хроническим гепатитом С стадия фиброза F1 выявлена у 15 (19,2%), стадия F2 у 33 (42,3%), стадия F3 у 17 (21,8%) и стадия F4 у 7 (9,0%) пациентов.

Среди пациентов с хроническим гепатитом D не наблюдалось больных без фиброза и с фиброзом стадии F1. При данной нозологической форме хронических вирусных гепатитов стадия F2 процесса фиброобразования имела у 6 (18,2%), стадия F3 у 13 (39,4%) и стадия F4 у 14 (42,4%) больных. Среди пациентов с хроническим микст-гепатитом (ХВГ+ХСГ) также не было отмечено пациентов без фиброза и с фиброзом в стадии F1. У 3 (6,8%) пациентов с хроническим микст-гепатитом имелся фиброз стадии F2, у 21 (47,7%) - F3 и у 20 (45,5%) - F4.

Результаты фибробластического исследования больных хроническим вирусным гепатитом показывают, что у большинства пациентов - 78,6% имеются стадии F2-F4 фиброза, у больных хроническим моно-В гепатитом и хроническим моно-С гепатитом преобладает стадия F2, в то время как у больных хроническим гепатитом D и хроническим микст-гепатитом преобладают стадии F3-F4. В частности, частота выявления стадии F2 фиброобразования среди пациентов с хроническим моно-В гепатитом (34,2%) в 1,9 и 5 раз выше, чем у пациентов с ХГД (18,2%) и ХВГ+ХСГ (6,8%) соответственно, а у пациентов с хроническим моно-С гепатитом (42,3%) в 2,3 и 6,2 раза выше соответственно. Напротив, частота выявления стадии F3 фиброобразования среди пациентов с хроническим моно-В гепатитом (27,9%) в 1,4 раза и 1,7 раза ниже, чем у пациентов с ХГД (39,4%) и ХВГ+ХСГ (47,7%), а у пациентов с хроническим

TOSHKENT TIBBIYOT AKADEMIYASI URGANCH FILIALI JANUBIY OROLBO‘YI TIBBIYOT JURNALI

1-TOM, 4-SON. 2025

14.00.00 - TIBBIYOT FANLARI ISSN: 3093-8740

моно-С гепатитом (21,8%) в 1,8 раза и 2,2 раза ниже соответственно. Частота выявления стадии F4 фиброзирования среди пациентов с хроническим моно-В гепатитом (5,4%) в 7,9 и 8,4 раза ниже, чем у пациентов с ХГД (42,4%) и ХВГ+ХСГ (45,5%) соответственно, а у пациентов с хроническим моно-С гепатитом (9,0%) в 4,7 и 5,1 раза ниже соответственно.

Заключение. В этиологической структуре хронических вирусных гепатитов случаи, ассоциированные с вирусом гепатита В (188 человек), регистрируются в 1,5 раза чаще, чем случаи, ассоциированные с вирусом гепатита С (122 человека). Доля мужчин среди пациентов в 2 раза выше, чем доля женщин. С увеличением возраста, в целом, наблюдается рост числа пациентов с диагнозом хронический вирусный гепатит, однако в рамках отдельных нозологических форм такая картина может не повторяться, а преобладание частоты заболеваемости по возрасту при различных нозологических формах может соответствовать разным возрастным группам. В частности, в проведенном исследовании наибольшая частота заболеваемости при хроническом гепатите С-моноинфекции наблюдалась в возрастной группе 40-49 лет (34,6%). Напротив, в возрастной группе ≥ 60 лет было зарегистрировано лишь 2,6% случаев. Хронический гепатит D не наблюдался в возрастных группах 21-29 и 30-39 лет, а сочетание ХВГ+ХСГ не встречалось в возрастной группе 21-29 лет. У 93,6% пациентов с хроническим вирусным гепатитом выявлены признаки фиброза различной степени. В частности, стадия F1 фиброза печени была зарегистрирована у 15,0% пациентов, стадия F2 - у 30,1%, стадия F3 - у 30,8% и стадия F4 - у 17,7% пациентов. При этом процесс фиброирования прогрессирует при ассоциации различных нозологических форм хронических вирусных гепатитов, а именно хронического гепатита D и ХВГ+ХСГ.

Таким образом, данные, полученные в результате исследования, необходимо учитывать при проведении комплексных медико-социальных мероприятий, направленных на ведение пациентов с хроническими вирусными гепатитами и профилактику этих заболеваний.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Гепатит D. [Internet]. Всемирная организация здравоохранения; 2020 [cited 2020 июль 27]. Available from: <http://www.who.int/ru/news-room/fact-sheets/detail/hepatitis-d/>.
2. Голубовская О.А. Достижения и проблемы на пути элиминации гепатита С в рамках Глобальной стратегии ВОЗ. Клиническая инфектология и паразитология. 2018;7(3):382-388.
3. Информационный бюллетень ВОЗ, июль 2019. Электронный научный журнал: «Социальные аспекты здоровья населения» 2019;65(4):15.
4. Камилов Ф.Х. и др. Частота встречаемости различных этиологических форм хронических вирусных гепатитов и циррозов печени. //Ж. Инфекция, иммунитет и фармакология. 2010;(1-2):102-105.
5. Постановление Президента Республики Узбекистан (ПП РУз) от 16.05.2022 г. «О совершенствовании мер противодействия распространению некоторых актуальных вирусных инфекций».
6. Савилов Е.Д., Чемезова Н.Н., Астафьев В.А., Малов И.В., Малов С.И., Гаврилова Т.А. и др. Парентеральные вирусные гепатиты в Иркутской области. //Acta Biomedica Scientifica. 2018;3(5):148-153.
7. Шахгильдян И.В., Михайлов М.И., Онищенко Г.Г. Парентеральные вирусные гепатиты (эпидемиология, диагностика, профилактика). - М., 2003;384.
8. Юсупов Шавкат Рахимбаевич, Аитов Курбан Аитович, Савилов Евгений Дмитриевич, Абдуллаева Дилфуза Кадамовна, & Умиров Сафар Эргашевич (2023). ЭТИОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ХРОНИЧЕСКИХ ВИРУСНЫХ ГЕПАТИТОВ В ХОРЕЗМСКОЙ ОБЛАСТИ УЗБЕКИСТАНА. Байкальский медицинский журнал, 2 (2), 37-44. doi: 10.57256/2949-0715-2023-2-2-37-44
9. Artikova, D. O., & Sadullayev, S. E. (2025). CHRONIC VIRAL HEPATITIS B-EPIDEMIOLOGY, PATHOGENESIS, CLINICAL FEATURES, DIAGNOSIS, AND CURRENT

**TOSHKENT TIBBIYOT AKADEMIYASI URGANCH FILIALI
JANUBIY OROLBO‘YI TIBBIYOT JURNALI**

1-TOM, 4-SON. 2025

14.00.00 - TIBBIYOT FANLARI ISSN: 3093-8740

THERAPEUTIC STRATEGIES (LITERATURE REVIEW). *AMERICAN JOURNAL OF APPLIED MEDICAL SCIENCE*, 3(11), 259-268.

